

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ "КРАТКОСРОЧНЫХ" АВТОСТОЯНОК

*Р.М.Ачилдиев преподаватель, Каримова З.З., Фозилова Ш.Р. магистранты
СамГАСУ*

Потребность в "краткосрочных" автостоянках обычно возникает тогда, когда в центре городов мест для парковки автомобилей уже не хватает, а строительство многоярусных автостоянок сопряжено с большими трудностями и затратами, часто становится неосуществимым.

Еще не так давно считалось, что при нашем направлении развития городов, когда основой транспортной системы является общественный пассажирский транспорт, нас не ожидают сложные проблемы, присущие крупным и крупнейшим городам капиталистических стран. Но уже сейчас становится ясным, что даже при сравнительно низкой насыщенности автомобилей в наших городах такая же проблема назревает, а в некоторых городах уже проявляется. Чем дальше мы будем оттягивать ее решение, тем сложнее и при более высоких затратах придется ее решать.

Представляется, что наиболее правильным подходом следует считать подход, когда формирование системы "краткосрочных" стоянок предусматривается в перспективных проектных разработках на уровне генерального плана города и комплексной схемы развития всех видов городского пассажирского транспорта. В этих случаях они должны включаться в общую транспортную систему городов с соответствующими обоснованиями и резервированием территории.

Разработка системы "краткосрочных" автостоянок включает решение комплекса последовательных задач. Ниже на рис. 1 приводится перечень решаемых задач и последовательность их исполнения.

Основным расчетным показателем является количество въезжающих в город автомобилей, для которых требуется стоянки. Как уже отмечалось, часть

автомобилей распределяется по территории города, минуя его центр, или следующих транзитом через центр. Последние также могут пользоваться краткосрочными стоянками, исходя из общих затрат времени. Следовательно, количество автомобилей, для которых должен решаться вопрос об устройстве "краткосрочных" автостоянок, суммируется из количества автомобилей, следующих в центр города и проезжающих через центр транзитом.

На первом этапе проводится обследование входящего транспортного потока одним из методов, дающим получить исчерпывающие данные на основных магистралях, входящих в город. Местоположение пунктов обследования следует организовать при пересечении границ города.

Время обследования выбирается по максимуму интенсивности движения. Днями же обследования целесообразно принимать: вторник, среда, четверг и утренние часы пятницы. Выходные дни не являются характерными, если даже интенсивность движения в эти дни будет выше, так как в эти дни, как показали данные обследования, автостоянки в центре города бывают не загруженными в связи с выездом на автомобилях жителей города в пригород.

Для рассматриваемых целей при обследованиях необходимо получить следующие данные: размер входящего потока иногородних автомобилей; распределение потока по территории города с выделением доли потока,

следующих в центр; скорость движения на всем пути в центр города и время движения по участкам пути; затраты времени по элементам при пользовании комбинированной поездкой.

Эти показатели получают в результате обследований движения. Обследование движения необходимо и для получения исходных данных, используемых и для других целей. Поэтому обследование может быть комбинированным с получением большего числа данных и при этом должен использоваться соответствующий метод обследования.

Рис. 1. Последовательность решения задачи.

По полученным данным за ряд последних лет можно прогнозировать параметры движения, которые используются при проектных решениях. Интенсивность движения входящего потока является основной характеристикой и оценкой при проектировании. За единицу измерения при установлении интенсивности движения принимаются натуральные величины - количество единиц автомобилей.

В практике организации и регулирования движения чаще всего приходится оперировать величинами интенсивности движения в часы "пик", когда необходимо принимать различные

меры, обеспечивающие пропуск транспорта и размещение автомобилей на стоянках.

В зависимости от поставленной задачи обследование проводят сплошным или выборочным методом (1). При сплошном обследовании регистрируются все автомобили, проходящие через определенный участок улицы или перекресток. Такое обследование может охватить все въезды в город. При выборочном обследовании учитывается часть входящего потока, отдельные узлы или основные магистрали города. Выборочное обследование может проводиться в отдельные периоды времени, например, в часы "пик" или в периоде массовых въездов в город, но по определенным периодам. Размеры выборки принимают в зависимости от намечаемых целей обследования, а также от размеров движения. Обследования могут выполняться визуальным, опросным и анкетным методами, а также с помощью автоматических и полуавтоматических средств и кинофотосъемки.

Визуальные методы обследования производятся с помощью наблюдателей и счетчиков. Этот метод прост, но требует значительных денежных затрат в связи с привлечением большого числа наблюдателей-учетчиков.

Любому обследованию предшествует подготовительная работа, заключающаяся в определении объема и методики обследований, подготовке форм и бланков; установлении необходимого числа операторов-учетчиков и распределении их по объектам, определении дней и часов обследования; изучении объектов, на которых будет выполняться обследование; инструктаже учетчиков, которые будут выполнять обследование.

Важным моментом подготовительного периода является установление времени проведения обследования, соответствующее наибольшим транспортным нагрузкам. Не

рекомендуется проводить обследование зимой, когда индивидуальный транспорт в основном не используется, а также в периоды спада интенсивности движения: весной и осенью во время распутицы и летом - во время отпусков, наиболее подходящими для проведения обследования являются месяцы май-сентябрь. В эти месяцы отмечается повышенная подвижность городского населения, а, следовательно, и интенсивность движения.

Методика проведения визуальных обследований достаточно подробно изложена в литературных источниках (2. 3).

Обследования с помощью автоматических средств: полуавтоматических счетчиков, механических и электрических приводов, автоматических приборов используются для фиксации общего входящего потока. За рубежом широкое применение нашли автоматы и приборы, измеряющие интенсивность и скорость движения транспорта, продолжительность и объем задержек, размещение транспортных средств по ширине проезжей части. Для наших целей этот метод может использоваться в том случае, если имеются достоверные данные о составе входящего потока легковых автомобилей.

Данные о цели поездки и пункте назначения можно получить с помощью метода опроса водителей в пункте регистрации (на границе города) или анкетным обследованием.

Метод опроса водителей чрезвычайно трудоемок, так как требует большого числа операторов-учетчиков. Сущность метода заключается в том, что в пунктах въезда в город учетчики опрашивают водителей о пунктах назначения и, если необходимо, о маршрутах следования и записывают данные в специальные бланки, в которых указываются цифрами расчетные районы или секторы, на которые предварительно делится вся территория города.

Анкетный метод позволяет получить любые требуемые данные. Обычно в анкете содержатся следующие вопросы: пункт отправления (адрес или место жительства владельца транспорта), пункт назначения (адрес), цель поездки. При необходимости может быть получена и другая информация. Такие анкеты могут быть заполнены на въездах при выборочном обследовании.

Хронометраж времени целесообразно проводить в те же периоды, что и обследование входящих транспортных потоков. До обследования следует выполнить подготовительную работу, которая включает в себя:

— определение возможного положения "краткосрочных" автостоянок по пути следования к центру города (наземных, подземных и многоярусных надземных);

— установить расстояние между возможными автостоянками;

— определить необходимую долю выборки (количество заездов хронометражистов);

— провести инструктаж хронометражистов по заполнению анкет;

— провести пробный хронометраж с хронометражистами.

Возможное местоположение краткосрочных автостоянок следует определять путем непосредственного обследования прилегающих территорий у станций скоростного рельсового общественного транспорта или у мест возможных конечных пунктов наземного скоростного транспорта (экспресс-автобуса, маршрутного такси). При этом необходимо изучить проектные решения таких узлов (если они разработаны) и в дальнейшем учитывать их при выборе типа стоянки при окончательном решении поставленной задачи.

Все пункты возможных автостоянок будут являться точками фиксации хронометража времени.

Расстояние между точками, на которых будет фиксироваться время проезда, могут быть определены или по

масштабному плану города, или по спидометру автомобиля при пробных заездах с точностью до 100 метров.

Необходимую долю выборки при хронометраже можно устанавливать при малых объемах общей совокупности (величине входящего потока, следующего к центру города).

Практические замеры скоростей показывают, что для одних и тех же периодов суток колебание скоростей при плотных транспортных потоках незначительное. Поэтому при допустимых пределах обеспеченности достаточно делать по каждому направлению 5- 7 хронометражных замеров.

Хронометражные замеры производятся при следовании автомобиля в общем транспортном потоке секундомером с отметкой проходящих контрольных пунктов с точностью до 1 мин.

Время движения на скоростном общественном транспорте включает все элементы времени: время на паркование автомобиля, время подхода к станции скоростного общественного транспорта, время спуска на платформу, время ожидания поезда, время следования в поезде, время выхода с платформы на улицу и время подхода к цели поездки.

Указанные составляющие рекомендуется принимать по приведенным ниже данным.

Время парковки:
 -для наземных стоянок вместимостью:

до 100 - 200 автомобилей 100 - 120 сек.

до 100 - 200 автомобилей 120 - 150 сек.

до 200 - 400 автомобилей 150 - 180 сек.

до 400 - 600 автомобилей 180 - 190 сек.

более 600 автомобилей 190 - 300 сек.
 - для многоярусных наземных и подземных время паркования по приведенной ниже таблице 1.

Таблица 1.

Вместимость автостоянки	Время паркования в сек при количестве ярусов стоянки					
	2	3	4	5	6	Более 6
До 100	70-90					
100-200	90-130					
200-300	130-150	17-19				
300-400	150-160	19-20	23-25			
400-500	160-190	20-22	25-27	30-32	33-35	более 370

Литература

1. ШНК- 4.13.72-06. Пассажиры автостанции и автовокзалы. Государственный комитет республики Узбекистан по архитектуре и строительству Ташкент-2006.

2. Худойбердиев Б.А. «Снижение нагрузки на улично-дорожную сеть центров от автомобилей, прибывающих в город методом «задерживающих» автостоянок» - дисс. ... к.т.н., 18.00.04, МИСИ – Москва, 1989 г - ... с.

3. Achildiev Rasul Makhmadalievich, Sanayeva Nargiza Payzullayevna. Transport in Urban Planning. Journal of Engineering, Mechanics and Modern Architecture Vol. 2, No. 4, 2023 ISSN:2181-4384.

	SQUARE PIPES	
165.	Қосимов Турабой , Мадатов Иброхим Абдирафиевич, Абдуллаев Ботир Нуруллаевич, ПЎЛАТ-ТЕМИРБЕТОН КОНСТРУКЦИЯЛАРНИ ЗАМОНАВАЙИЙ ШАҲАР ҚУРИЛИШИДА ҚЎЛЛАШ ВА ҲИСОБЛАШ МУАММОЛАРИ	669-674
166.	Рахимов Абдуазиз Рахмонович, Мадиев Фаррух Муйсинович, ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ	675-678
167.	Рахимов Абдуазиз Рахмонович, Шукурлаев Дилшод Далерович, АДАПТИВНЫЕ СИСТЕМЫ СЕЙСМОЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ.	679-681
168.	Мадатов Абдирахим, Хамидова Мастура, ДЛИТЕЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ ЭСТАКАДНЫХ СВАЙНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА НЕОДНОРОДНЫХ ОСНОВАНИЯХ, ВКЛЮЧАЮЩИХ СЛАБЫЕ ГРУНТЫ	682-686
169.	<i>Raxmatova N.A., Xidirov.M.M.</i> СНЕТ ЕЛ МАМЛАКАТЛАРИДА “YOSHLAR IJODIYOT VA TEXNIK MARKAZLARI” NI LOYIHALASHNING O’ZIGA XOS JIHATLARI.	687-689
170.	<i>R.M.Achildiev, S.I. Ibragimova,</i> BASIC METHODS FOR PROTECTING THE URBAN ENVIRONMENT FROM TRAFFIC NOISE	690-694
171.	<i>Саидова Навруза, Исканова Холида, Холиқова Шахноза,</i> ЙУЛЛАРНИ АРХИТЕКТУРАВЙИЙ-ЛАНДШАФТ БЎЙИЧА ЛОЙИҲАЛАШНИНГ ИЛМИЙ АСОСЛАРИ	695-699
172.	<i>Р.М.Ачилдиев, Каримова З.З., Фозилова Ш.Р.,</i> МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ "КРАТКОСРОЧНЫХ" АВТОСТОЯНОК	700-703
173.	<i>N. Saidova, A. Niyatov,</i> WAYS TO INCREASE THE CORROSION RESISTANCE OF CONCRETE	704-706